

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2025

2/1-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

2/1-сан 2025

март - апрель

Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги хәм мектеп билимлендириуи
министрлиги, Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты
Қарақалпақстан филиалы

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Сабит НУРЖАНОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Захия НАРИМБЕТОВА
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	Хушбоқ НОРБҰТАЕВ
Сапардурды АБАЕВ	Ойниса МУСУРМОНОВА
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Уролбой МИРСАНОВ
Хайрулла АЛЯМИНОВ	Сафо МАТЧОН
Мавлюда АЧИЛОВА	Шукурулло МАРДОНОВ
Азизжан АБДАЗИМОВ	Абдулхамид МИРЗАЕВ
Шухрат АБДУЛЛАЕВ	Абдимурат ЕСЕМУРАТОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Даулетназар СЕЙИТКАСЫМОВ
Злийха ОРАЗЫМБЕТОВА	Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Мансурбек ОНГАРОВ	Раъно ОРИПОВА
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Норим РАХМАНОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Муқаддас РАХМАНОВА
Марифжон АХМЕДОВ	Светлана СМЕРНОВА (Москва, Россия)
Гулзабира БАБАШЕВА	Тажибай САПАРБАЕВ
Умида БАҲАДИРОВА	Мухаббат САЛАЕВА
Фархад БАБАШЕВ	Гўзал СОДИҚОВА
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Улбосын СЕЙТЖАНОВА
Гулбахар БЕКИМБЕТОВА	Амина ТЕМИРБЕКОВА
Комил ГУЛЯМОВ	Нурзода ТОШЕВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Куанишбек ТУРЕКЕЕВ
Асқар ДЖУМАШЕВ	Тажибай УТЕБАЕВ
Дилдора ДАВРОНОВА	Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Мухтар ЕРМЕКБАЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Алишер ЖУМАНОВ	Амангелди ҚАМАЛОВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА	Тажикал ҚУДАЙБЕРГЕНОВА
Холбой ИБРАГИМОВ	Ойбахор ШАМИЕВА
Шохида ИСТАМОВА	Ризамат ШОДИЕВ
ВОХИД КАРАЕВ	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Алима КЕНЖЕБАЕВА (Тараз, Қазақстан)	Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Сарсенбай КАЗАХБАЕВ	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Мохира КУВВАТОВА	Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Джавдод ПЎЛАТОВ	Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Ярмухаммат МАДАЛИЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Пердебай НАЖИМОВ	Гавхар ЭШЧАНОВА
Асқарбай НИЯЗОВ	Қонысбай ЮСУПОВ
	Гулара ЮСУПОВА

Abdunazarova Z.Sh. Microbiology va virusologiya fanini o'qitishda kreativ yondashuvning o'rni	179
Burxonova M.M. Biotexnologiyani o'qitishda innovatsion metodlarning ahamiyati	184
Axmedova G.F. Teatr pedagogikasi vositasida talaba-yoshlarda badiiy-kreativlik kompetensiyalarini rivojlantirishning shakl, uslub va vositalari	190
Matmurotov A.A. Farididdin Attorning hayoti, ilmiy faoliyati va pedagogik g'oyalarning retrospektiv tahlili	198
Mirsagatova U. Z. Mustaqil ta'limni tashkil qilish(rus tili fani misolida)	202
Barotova Sh. B. Gender yondashuv asosida bolalarni kasbga yo'naltirishda oila va maktab hamkorligini yo'lga qo'yish	206
Axatqulov A. A. Pedagogik psixologiya va didaktika nuqtai nazaridan tadqiqotchilik kompetensiyasining mazmuni va tarkibiy qismlari	210
Turakulova V.X. Zamonaviy global ekotizimdagi muammolar va ular bilan bog'liq holda yosh avlodning ekologik kompetensiyasini rivojlantirish zarurati	214
Jabborova M. Sh. Til o'rgatishda interfaol metodlarni yo'li	218
Isayeva D. Talabalarda sanogen refleksiyaning rivojlantirishning metodologik asoslari	221
Zaynidinova Z. Talabalarni kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik shart –sharoitlari	225
Собиров Д.Т. Методика создания самостоятельных обучающих задач студентов по предметам, совершенствующим педагогические теоретические знания	229
Сиддикова Ш.А. Современные стратегии формирования естественнонаучной грамотности (science) в школьном обучении	233
Turemuratova A.B., Qonratbaeva F. I., Orazbaeva M.B., Ramonova A.Z. Pedagogical mechanisms of developing collaborative skills of students based on multi-vector approaches in education	236
Mirsadullaev M.M. Styles of gijjak performance by representatives of the fergana valley school	242
Shokirkhonov B.B. Methodology for organizing instrumental (clubs)	249
Gaffarova Sh.Sh. The role of textbooks in the mastering of musical culture lessons by students in general schools	256
Kurbanova F.K. Methods of developing intercultural competence in students	262

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХИЙЛИҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Xaydaraliyev X. X. Vatanparvarlikning mazmun-mohiyati, axloqiy me'zonlari va ilmiy-konseptual asoslari	274
Nishonov X. X. Ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarni boshqarish modellari va tamoyillari	280
Matnazarova K.O., Otaboeva Sh. F. Mutafakkir allomalar asarlarida komil inson tarbiyasi	285
Bo'tayeva N.A. Komil g'azallarida islom falsafasining badiiy talqini	291
Abdullayev A.A. Bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari	296
Shokhida M.A. Developing the pragmatic, communicative and cultural competencies of students in the non-philological (history) education field based on authentic texts	300

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Shodmanova Sh. K. Kimyo fanini samarali o'rganishda refleksiyaning o'rni	306
Bekmurodova M.B. Nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida dasturiy ta'lim vositalaridan foydalanishning imkoniyatlari	312
Muhammadova D.A. Molekulyar fizika fanini o'qitishda kreativ kompetentlikni rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalardan foydalanish	320
Jo'rayev H.O., Fayziyeva X.A. Mexanika fanini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy web-platfomalar tahlili (google classroom, moodle, edmodo, khan academy va boshqalar)	327

Amonova N.M. Uglevodlar almashinuvi va funksiyalari” mavzusini o’qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar usullarini qo’llash	333
Zaxidova M.A., Begmatova D.A. “Tizimli tahlil usulidan foydalanib biologiya ixtisosligi talabalariga fizikani o’qitish”	338
Tilyabov M.U. Dunyo miqiyosida xalqaro baholash tadqiqotlarida o’quvchilarni funksional savodxonlik natijalarining ta’lim tizimiga ta’siri	348
Irmuxamedova N.A. Texnika yo’nalishi oliy ta’lim muassasalarida kompyuter tarmoqlari fanini o’qitishning didaktik imkoniyatlari va innovatsion modeli	364
Xasanov X.M. Mediasavodxonlikning zamonaviy ta’riflari va ularning talabalarga ta’siri	372
Qobilov V.A. Mediasavodxonlikni oshirishda ijtimoiy platformalar foydalanish	379
Muydinova M.A. Pedagogik OTMlarda raqobatbardosh pedagog-fiziklarni tayyorlashda steam yondashuvini rivojlantirish muammolari tahlili	389
Abdunabiyeva M.S. Zamonaviy moddiy simulyatsiya dasturlari yordamida nanotexnologiya asoslari fanini takomillashtirish	396
Валикулова Д.А. Использование ИКТ для развития метаязыковых навыков школьников при обучении иностранному языку	406
Sharipova S. F., Bakhriiddinova A.D. Artificial intelligence and mathematics: interconnection and prospects	411
Ergashev O.I., Sobirov M. M. Innovative development of intelligent control systems for automated production lines	415
Bekbosinova E.A., Azerbay A.J. The importance of developing the stem field in a digitized society	419

БАСЛАЎШИ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТЭРБИЯ

Ma’rufjonova R.L. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida irodaviy sifatlarni tarbiyalash muammosining ilmiy tadqiqot ishlarida o’rganilganligi	423
Baltamuratova A. P. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish usul va metodlari	428
Nazarova K. F., Hamroyev G’ .H. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalash pedagogik muammo sifatida	438
Isodullayeva I.S. Tayanch-harakat apparati buzilishlari bo’lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-logopedik ishlarning o’ziga xos xususiyatlari	442
Xallokova M. E., Nuriddinova M. K. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning samarali usuli-o’yin	447
Салаева М. С., Жуманова И. А. Методика формирования исследовательских умений младших школьников	452
Рахимкулова М. Б. Дидактические навыки в развитии исследовательских навыков у учителей начальных классов	465

ТАСВИРИЙ САЪНАТ

Mamanov S.K. Talabalarning grafik kompetentligini axborot-ta’lim muhiti sharoitida shakllantirish	475
Rasulova F.S. Tasviriy faoliyatga o’rgatishning metod va usullari	482
Buriboyev R. Chizmachilik fanida o’quvchilarning bilimini oshirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasi	490
Suyarov N.T. Bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarida etnik-madaniy kompetensiyani rivojlantirishning zamonaviy metodlari	498

СОЦИАЛЛЫҚ ПЕДАГОГИКА

Mukhammadiyeva F. T. Ijtimoiy tarbiyada mahallaning o’rni	503
--	-----

ТЕХНИКА YO‘NALISHI OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA KOMPYUTER TARMOQLARI FANINI O‘QITISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI VA INNOVATSION MODEL I

Irmuxamedova N.A.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Tayanch so‘zlar: kompyuter tarmoqlari, didaktik imkoniyatlar, oliy ta’lim, virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari, gamifikatsiya, blended learning, konstruktivistik yondashuv, tarmoq xavfsizligi, axborot texnologiyalari, iot (internet of things), bulut hisoblash.

Ключевые слова: компьютерные сети, дидактические возможности, высшее образование, виртуальные лаборатории, имитационные программы, геймификация, смешанное обучение, конструктивистский подход, сетевая безопасность, информационные технологии, iot (интернет вещей), облачные вычисления.

Key words: computer networks, didactic opportunities, higher education, virtual laboratories, simulation software, gamification, blended learning, constructivist approach, network security, information technology, iot (internet of things), cloud computing.

РЕЗЮМЕ:

Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida kompyuter tarmoqlari fanini o‘qitishning didaktik imkoniyatlari va samarali modeli tahlil qilinadi. Kompyuter tarmoqlari sohasi hozirgi kunda axborot texnologiyalarining ajralmas qismi bo‘lib, uning o‘qitish jarayoni innovatsion yondashuvlarni talab etadi. Tadqiqotda virtual laboratoriyalar, interaktiv o‘qitish usullari, simulyatsiya dasturlaridan foydalanish, gamifikatsiya, blended learning kabi metodlarning samaradorligi o‘rganiladi. Shuningdek, amaliy loyihalar asosida o‘qitish modeli ishlab chiqilib, talabalar tomonidan kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirish mexanizmlari yoritiladi. Maqolada zamonaviy tarmoq texnologiyalari, bulut hisoblash, kiberxavfsizlik va IoT (Internet of Things) kabi dolzarb yo‘nalishlarning ta’lim jarayoniga integratsiyasi bo‘yicha tavsiyalar beriladi. Tadqiqot natijalari oliy ta’lim muassasalarida axborot texnologiyalari va kompyuter tarmoqlari fanini samarali o‘qitish uchun metodik asos bo‘lib xizmat qiladi.

РЕЗЮМЕ:

В данной статье анализируются дидактические возможности и эффективная модель преподавания курса «Компьютерные сети» в высших учебных заведениях. Компьютерные сети являются неотъемлемой частью современных информационных технологий, что требует инновационных подходов к обучению.

Исследование рассматривает эффективность таких методов, как виртуальные лаборатории, интерактивные методы обучения, имитационное моделирование, геймификация и смешанное обучение. Кроме того, разрабатывается модель обучения на основе проектов, направленная на формирование профессиональных навыков студентов. В статье представлены ре-

комендации по интеграции в образовательный процесс современных сетевых технологий, облачных вычислений, кибербезопасности и Интернета вещей (IoT).

SUMMARY:

This article analyzes the didactic opportunities and an effective model for teaching the Computer Networks course in higher education institutions. Computer networks are an integral part of modern information technology, requiring innovative approaches to teaching. The study explores the effectiveness of methods such as virtual laboratories, interactive teaching techniques, simulation software, gamification, and blended learning. Additionally, a project-based learning model is developed to enhance students' professional skills. The article provides recommendations for integrating modern network technologies, cloud computing, cybersecurity, and IoT (Internet of Things) into the educational process.

Oliy ta'lim muassasalarida texnika fan tarmog'ida ta'lim oluvchi talabalar kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishning innovatsion texnologiyalari asosida rivojlantirish tizimi obektiv va subektiv shart-sharoitlar, tashqi va ichki omillarga bog'liq. Har qanday pedagogik tizim hususan kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishning tarkibida ikkita tushuncha aniq ko'rinadi: Didaktik vazifani tanlash va uni hal qilish texnologiyasi tanlash. Didaktik vazifa tuzilishida istalgan sohasidagi o'quv faoliyati vaziyatlar (sharoitlar) va mavjud axborot (faoliyat mazmuni)ga asoslangan maqsadlar aks etadi. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni, "PF-5847-son 2019-yil 9-oktabr. -Toshkent. <https://lex.uz/docs/-4545884> [1,2].

Texnika fani tarmog'idagi ta'lim muassasalaridai o'rta maxsus, kasb-xunar ta'limi muassasalari uchun bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha kadr tayyorlash jarayonida foydalaniladigan kopyuter tarmoqlari fani, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug'ullanish; ommaviy axborot vositalari, davlat boshqaruvi organlari, boshqa davlat va nodavlat muassasalarida kasbiy faoliyat yuritish kabi kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

Kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishning texnika fanlari ta'limi yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining obektlari:

- ta'lim jarayoni; - o'qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari;
- ta'limning nazariy masalalari; - o'qitish metodikasi;
- loyihalashtirish asosida o'quv jarayonini boshqarish texnologiyalari, ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini loyihalashtirish va tashkil etish jarayoni, shaxsiy va kasbiy axborot maydonini shakllantirish jarayoni, maktabdan tashqari ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya jarayoni; ta'lim sohasidagi muammolar va ularning yechimlarini topishni tashkil etish jarayoni; ta'limni boshqarish va pedagogik jarayonni tashkil etish;

- mos ixtisoslik bo'yicha ilmiy-tadqiqot jarayonlari, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlari jarayonlari.

Yo'nalish bo'yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat sohaslarida qo'shimcha va o'zgarishlar bo'lishi mumkin.

Kompyuter tarmoqlari fanini texnika fanlari tarmog'i ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

- kompyuter tarmoqlarini qurish, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari kasbiy fanlardan dars berish, kasb hunar ta'lim muassasalarida o'quv ustasi bo'lib ishlash;

- ta'lim tizimida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;

- texnologik ta'lim o'qituvchisi mos ta'lim yo'nalishlar bo'yicha ta'limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo'lib ishlash;

- texnika fanlar yo'nalishidagi ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo'lib ishlash;

Tadqiqotlar va izlanishlar shuni ko'rsatadiki, kasbiy rivojlanish uchun va kasbiy faoliyatida zarur bo'ladigan kompetensiyalar, innovatsion vositalari va usullarni aniqlanishi 1-rasmda kompyuter tarmoqlari fanini o'qitish mazmuniga nisbatan kasbiy faoliyatida zarur bo'ladigan majmui keltirilgan. Texnik fanlari tarmog'ida kompyuter tarmoqlari fanini ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari: pedagogik; ilmiy-tadqiqot; ma'naviy-ma'rifiy; tashkiliy-boshqaruv; ishlab chiqarish faoliyati. Yo'nalish bo'yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat sohaslarida qo'shimcha va o'zgarishlar bo'lishi mumkin.

Kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishda innovatsiyani qabul qilish bosqichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Bosqich	Kompyuter tarmoqlari fani kontekstida tushuntirish
Bilish	Talabalar va o'qituvchilar yangi tarmoq texnologiyasi, protokollar yoki apparat vositalari haqida haqida dastlabki ma'lumot olish.
Qiziqish	Talabalar yoki o'qituvchilar yangi texnologiyaning afzalliklari, imkoniyatlari va muammolarni qanday hal qilishini o'rganishga qiziqish bildirish va tushunishga harakat qilishadi.
Qaror qilish	Yangi tarmoq texnologiyasini laboratoriya sharoitida sinab ko'rish yoki amaliy mashg'ulotlar orqali baholash. Masalan, talabalar SDN simulyatsiya muhitida test qilib, uning samaradorligini baholashadi.

Amalga oshirish	Yangi tarmoq texnologiyasi real amaliyotga joriy qilinadi. Masalan, talabalar Packet Tracer yoki GNS3 kabi vositalardan foydalanib, yangi tarmoq topologiyalarini yaratishadi va ishlash mexanizmlarini tushunishadi.
Tasdiqlash	Yangi texnologiyaning samaradorligi baholanadi. Agar u yaxshi natijalar bersa, uni kursga doimiy kiritish yoki undan kengroq foydalanish qarori qabul qilinadi. Masalan, SDN bo'yicha yakuniy loyiha tayyorlanib, uni amaliy dastur sifatida joriy etish.

Ta'lim yo'nalishi bo'yicha tayyorlangan bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta'lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta'lim muassasasi tomonidan aniqlanadi.

Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlarini o'rganish borasida olib borilgan tadqiqotning maqsadi tayyorgarlik jarayonida talabalar kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishni tashkil etish uchun o'quv maqsadli loyihalash tizimlarining ishlashini tavsiflash uchun ishlab chiqilayotgan tizimning kontseptual modelini yaratish kerak. Bunday model mavzu doirasiga mos bo'lishi, shuningdek u tizim jarayonlarining barcha ishtirokchilarining bilimlarini o'z ichiga olishi kerak.

Kompyuter tarmoqlarini innovation texnologiyalaridan foydalanib o'qitishning ikki tarkibiy qisimdan tashkil topgan bo'lib ularda ma'lumotlarni

Oldingi shartlar

1. Maqsad va motivatsiya
2. Amaliyot va tajriba
3. Innovatsionlik
4. Qiziqish va ijodkorlik

1-rasm. Kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishning innovatsion vositalari va usullari

qayta ishlash uchun dasturiy qism va texnik ta'mino qismlaridan tashkil topgan bu ikki tarkibiy qismlar o'zaro birlashib ta'lim oluvchi uchun ta'lim muhitini yaratadi. Bu turdagi ta'lim resursini yaratish jarayoniga turli mutahassislar turlicha qaraydilar bazilar OSI modeli sathlarida joylashgan turli qatlamlardagi jarayonlarni uchun foydalanuvchilarni mutaxassis sifatida ta'lim beradilar. Ushbu soha vakillarining o'zaro harakati natijasida quyidagi funksiyalar paydo bo'ladi.[4.5]

Darsda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda taqdim etayotgan materyallarni o'rganishi jarayonida tarkibiy qismlariga o'zgarishlar kiritilishi, imkoniyatlarni, yangilanishlarni to'liq bayon etishi orqali yanada yangi va mukammal bo'lgan ta'lim berish vositsi yaratasa bo'ladi. Kompyuter tarmoqlarini innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitishni qo'llashda yaratilgan vositalar quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi (2-jadval).

2-jadval

Kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ko'rgazmali holatlari

Kompyuter tarmoqlari fanidan innovatsion texnologiyalar va ularda qo'llanilayotgan vositalarni ajratib olish	Innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali o'qitish uchun materiallarni yaratish	Ko'rgazmali, test, Mustaqil ish topshiriqlari kabi topshiriqlarni tayyorlash	Amliyot va laboratoriya sharoitida tayyorlanadigan topshiriqlarni tayyorlash
Kompyuter tarmoqlari fanining tarkibiy qismlari		Ta'lim jarayoniga tadibiq etish yo'llarini tayyorlash	
Topshiriqlarni bajarish		O'qitish materiallari va topshiriqlarni innovatsion vosita sifatida foydalanish uchun raqamli shaklga keltirish.	
Amaliy va laboratoriya topshiriqlarini bajarish		Tezkor savol javob, test, mustaqil ishlarni tayyorlashda innovatsion usullardan foydalanish	
Innovatsion ta'lim muhitida innovatsion ishlanmalarni yaratish qobiliyati		Laboratoriya sharoitida real qurilmalar bilan ishlash va amaliyot uchun simmuliyatsion muhitdan foydalanish bajarilgan ishlarning adekvatligini tekshirish	
		Talabalarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish	

Innovatsion o'qitish modellarini yaratish (texnologik xarita ishlab chiqish, metod va metodikalarni tanlab olish)	
Tartibga solish	
Tasdiqlash	
Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayonlarini olib borish uchun ma'lumot beruvchi texnologik xarita tuzish.	

Kompyuter tarmoqlari fanini innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim olish jarayonini nazorat qilishni avtomatlashtirish haqidagi ilk fikr B Skinnerom [9] tomonidan berilgan bo'lib o'z vaqtida ta'lim berish manbalarini tizimlashtirish orqali bilimlarni mukammal egallash haqidagi qarashlarini ilgari surgan. U o'z ishlarida ma'lumotlarni kichik mazmunli qisqa etib taqdim etish xar bir mavzuni kichik xulosa yoki to'g'ri javob bilan yakunlashni taklif qilgan edi. Bixeviorizm nuqtai nazarida bunday sxema rag'batlantirish va javob berish deb nomlanadi va u chiziqli shaklda 1-rasmda ko'rsatilgani kabi ifodalanadi.

Innovatsion ta'lim muhitida kompyuter tarmoqlarini o'qitish Jahonda va O'zbekiston Respublikasida dolzarb hisoblanadi, chunki bu fan IT sohasining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, iqtisodiyot, ta'lim, xavfsizlik, va raqamli infratuzilmaning rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Quyida bu yo'nalishning dolzarbligini ko'rsatadigan ba'zi asosiy omillarni keltiramiz:

Jahon miqyosida innovatsion ta'lim muhitida kompyuter tarmoqlarini qo'llashning dolzarbligi, ayniqsa, raqamli transformatsiya va zamonaviy texnologiyalar davrida, tobora o'sib bormoqda. Bugungi kunda har bir sohada raqamli transformatsiya jarayonlari davom etmoqda va bu kompyuter tarmoqlarini boshqarish va optimallashtirish uchun zamonaviy ko'nikmalarni talab qiladi. Innovatsion ta'lim muhiti bu jarayonni qo'llab-quvvatlab, real vaqtda tahlil, avtomatizatsiya va bulutli hisoblash xizmatlarini samarali qo'llash imkonini beradi. Internet of Things (IoT) va 5G texnologiyalari: Jahonda IoT va 5G texnologiyalarining keng qo'llanilishi kompyuter tarmoqlariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Bu tarmoqlarni samarali boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash va optimallashtirish uchun malakali kadrlar zarur. Innovatsion ta'lim muhiti esa o'quvchilarga bu sohalarda chuqur bilim olish va yangi texnologiyalarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Shu bilan qatorda kiberxavfsizlikning ahamiyati ortishi natijasida kompyuter tarmoqlarida xavfsizlik masalalari jahon bo'yicha dolzarb bo'lib bormoqda. Innovatsion ta'lim muhitida o'qitish kiberxavfsizlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa davlat va xususiy sektor infratuzilmasini kiberhujumlardan himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahonda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash uchun

5. Musaev M.M. “Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, –Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.2013. 394 bet.

6. Djumanov J.X., Miryusupov Z.Z. Kompyuter tarmoqlari: O‘quv qo‘llanma, Muhammad Al-Xorazmiy nom. TATU. - T. : Aloqachi, 2020. - 144 b.

7. K.T. Abdurashidova, N.A. Irmuxamedova, S.P. Botirov. “Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине Компьютерные сети”. -Ташкент, ТУИТ, 2022. 116 страниц.

8. Irmuxamedova N.A. “Kompyuter tarmoqlari” fanini o‘rganishda kompetensiyaga asoslangan ta‘lim modelini ishlab chiqish” // Fizika, matematika va informatika, Toshkent, 2023. - №6.-B.116-121

9. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedmahorat. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2003 – 176 b

10. Irmuxamedova N.A. “Kompyuter tarmoqlari fanini innovatsion texnologiyalar asosida o‘qitish samaradorligini oshirish mexanizmlari” // Fizika, matematika va informatika, Toshkent, 2024. - №1/1.- B.159-166

11. Irmuxamedova N.A., Ahmadova K.A., Sobirova Sh.A., Ta‘lim jarayonini samaradorligini oshirishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining ahamiyati“Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati” Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma‘ruzlar to‘plami, 1-qism. Toshkent-2021. –B. 472-47